

ТОҒ МУЗЛИКЛАРИНИНГ ГЛЯЦИОГИДРОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА УЛАРНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ (ЗАРАФШОН ҲАВЗАСИ МИСОЛИДА)

Ҳикматов Ф., Алимардонов Л.Ғ.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151544>

Аннотация. Мақола тоғ музликларининг гляциогидрологик кўрсаткичларини аниқлаш масалаларига бағишланган. Тадқиқот Зарафшон дарёси ҳавзаси музликлари ҳақида гляциологик манбаларда келтирилган маълумотлар асосида бажарилган. Зарафшон дарёси ва ирмоқлари ҳавзаларининг гляциогидрологик кўрсаткичлари аниқланган ҳамда улар ўзаро қиёсланган.

Калит сўзлар: дарё, дарё ҳавзаси, музликлар, музланиш коэффициентлари, оқим ҳажми, баҳолаш, солиштириш.

Кириш. Ўрта Осиё тоғ дарёларининг тўйинишида музликларнинг аҳамияти бекиёсдир. Шу туфайли, дарёлар ҳавзаларидаги музликларни ҳар томонлама ўрганиш, айниқса, уларнинг гляциогидрологик кўрсаткичларини аниқлаш ҳамда ушбу катталардан тегишли илмий ва амалий хулосалар чиқариш дарёларнинг сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга. Ушбу масалани республикамизнинг Самарқанд, Навоий, Бухоро, Жиззах ва Қашқадарё вилоятларининг сувга бўлган барча эҳтижларни таъминлайдиган Зарафшон дарёси ҳавзаси музликлари мисолида кўриб чиқиш янада долзарбдир.

Зарафшон дарёси ҳавзаси музликларини ўрганиш масалаларига оид тадқиқотларда ҳавзадаги музликларга умумий тавсиф берилган, музликлар катологлари тузилган, улар асосида музликларнинг тоғ тизмалари бўйича жойлашиш қонуниятлари ва бошқа қатор муаммолар ўрганилган. Бироқ, уларда, А.С. Щетинниковнинг ўтган XX асрнинг охириги чорагида эълон қилинган тадқиқотлари [Щетинников, 1997; 1998] ни ҳисобга олмаганда, Зарафшон ҳавзаси музликларининг гляциогидрологик кўрсаткичларини аниқлаш масалалари тегишли адабиётларда деярли ёритилмаган.

Мақоланинг **асосий мақсади** музликларнинг гляциологик ва гидрологик кўрсаткичларини ҳисоблаш усуллари Зарафшон дарёси ҳавзаси тоғ музликлари мисолида кўриб чиқишдан иборатдир. Ушбу мақсадни амалга ошириш учун Зарафшон дарёси ва унинг ирмоқлари ҳавзаларида жойлашган музликлар сони, улар эгаллаган майдонлар, музликларнинг жойлашиш баландлиги ҳақидаги маълумотлар “Музликлар каталоги” [Каталог, 1982] ҳамда А.С.Щетинников монографияларидан [Щетинников, 1997; 1998] олинди. Таъкидлаш лозимки, Зарафшон дарёси ҳавзасидаги музликлар сони, улар эгаллаган майдон, музликларнинг ҳажми ва бошқалар ҳақида А.С. Щетинников монографияларида келтирилган маълумотлар 1980 йилгача бўлган вазиятни ифодалайди.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Зарафшон дарёси ҳавзаси тоғли қисмининг умумий майдони 17710 км² ни ташкил этади. Бу майдонда ҳосил бўладиган ўртача кўп йиллик йиғинди сув сарфи 190 м³/сек ёки йиллик оқим ҳажми 5993 млн. м³ га тенг. Бу рақамларга асосланадиган бўлсак, Зарафшон дарёси ҳавзаси тоғли қисмининг ўртача кўп йиллик оқим модули 10,7 л/сек·км² га тенг бўлади [Ҳикматов ва бошқ., 2016]. Дарё оқими ушбу миқдорий кўрсаткичларининг ҳосил бўлишида унинг ҳавзасидаги тоғ музликларининг катта ҳиссаси бор. Шу туфайли, қуйида дастлаб, тўпланган маълумотлар

асосида, Зарафшон дарёси ҳавзасидаги ҳозирги замон нисбатан йирик тоғ музликларига қисқача тавсиф берамиз.

Маълумки, географик адабиётларда Туркистон, Зарафшон ва Олой тоғ тизмалари туташган жой “Мастчоҳ тоғ тугуни” (базиларида “Кўксув тоғ тугуни”), гляциологик адабиётларда эса “Мастчоҳ музланиш тугуни” деб номланади. Ушбу тугуннинг Туркистон тизмасининг жанубий ҳамда Зарафшон тизмасининг шимолий ёнбағрлари туташган ерида жуда йирик ҳисобланган Зарафшон музликлар тизими жойлашган бўлиб, ушбу музлик ўзагининг майдони 21,86 км² га тенг. Мазкур тизимдан тармоқланиб кетган Россинч (17,8 км²), Преображенский (20,58 км²), Йўлдош (10,12 км²), Фарахнов (19,77 км²), Толстой (17,3 км²), Мирамин (13,76 км²), Шохисафед (14,11 км²) кабилар ҳам йирик тоғ музликлари қаторига киради [Щетинников, 1997; 1998]. Ушбу йирик тоғ музликларидан Зарафшоннинг бош ўнг ирмоғи ҳисобланган Мастчоҳдарёнинг Туро, Самжон, Мадрушкент, Худгиф, Оббурдон каби ирмоқлари бошланади [Ҳикматов ва бошқ., 2016].

Гидрология фани амалиётида дарёларнинг, жумладан, Зарафшон дарёси ҳавзасининг музланиш даражаси, ҳавзадаги музликларнинг музлик коэффициентлари, музликнинг умумий майдонига нисбатан тўйиниш областининг ҳиссаси (улуши), музликларнинг дарёлар йиллик оқимига қўшган ҳиссалари, музликлардаги сув захираси, музликлар массаси ва уларнинг тўлиқ алмашилиши учун кетган вақт, йилнинг иссиқ даври, яъни май-сентябрь ойлари давомида дарёларда ҳосил бўлган оқимга музликларнинг қўшган ҳиссалари каби гляциологик ва гидрологик кўрсаткичларни аниқлаш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга. Ушбу йўналишдаги тадқиқотларнинг илмий аҳамияти дарёлар ҳавзаларида мавжуд бўлган музликларнинг гляциогидрологик кўрсаткичларининг ўзгариш қонуниятларини аниқлашда акс этадиган бўлса, уларнинг амалий аҳамияти эса музликлардан тўйинадиган дарёлар сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда намоён бўлади.

Юқорида санаб ўтилган гляциогидрологик кўрсаткичларни сонли қийматларда ифодалаш учун қуйидаги микдорий катталикларни билиш талаб этилади: дарёнинг сув тўплаш (ҳавза) майдони (F_x , км²); ҳавзадаги музликларнинг йиғинди майдони – музланиш майдони (F_m , км²); музликнинг тўйиниш ($F_{mто}$) ва абляция ($F_{мао}$) областлари майдонлари, музликнинг умумий майдони ($F_{мум}$), дарёнинг ўртача кўп йиллик оқим ҳажми ($W_{й}$, м³ ёки км³); музлик ҳажми (V_m , м³ ёки км³); музликдаги сув ҳажми ($V_{мс}$, м³ ёки км³); музликларнинг эришидан ҳосил бўлган оқим ҳажми (W_m , м³ ёки км³); май-сентябрь ойларидаги оқим ҳажми (W_{V-IX} , м³ ёки км³) ва бошқалар.

Дарёнинг сув тўплаш майдони (F_x) ва унда музликлар эгаллаган майдон (F_m) маълум бўлса, ҳавзанинг нисбий музланишини ифодаладиган музланиш коэффициенти (K_m) қуйидагича аниқланади:

$$K_m = \frac{F_m}{F_x} \cdot 100 \quad \% . \quad (1)$$

Музликнинг тўйиниш ($F_{mто}$) ва сарфланиш, яъни абляция ($F_{мао}$) областлари эгаллаган майдонларининг нисбати музлик коэффициенти (K_{mk}) ни ифодалайди:

$$K_{mk} = \frac{F_{mто}}{F_{мао}} . \quad (2)$$

Гляциологияга оид чет эл адабиётларида [Ҳикматов, 2016] музлик коэффициенти K_{mk} ўрнига, унинг тўйиниш области ҳиссасини ифодаладиган коэффициент K' дан фойдаланилади. Ушбу коэффициент музликнинг тўйиниш области ($F_{mто}$) ва умумий ($F_{мум}$) майдонларининг нисбати билан аниқланади:

$$K' = \frac{F_{mто}}{F_{мум}} . \quad (3)$$

Юқоридаги ҳар икки коэффициент ўзаро қуйидагича боғланган:

$$K_{mk} = K' / (1 - K') \quad \text{ёки} \quad K' = K_{mk} / (1 + K_{mk}) . \quad (4)$$

Музликлардан ҳосил бўлган оқим ҳажми (W_M) нинг йиллик оқим ҳажми ($W_{й}$) га нисбати дарё оқимига музликларнинг қўшган ҳиссаси (δ_M) ни ифодалайди:

$$\delta_M = \frac{W_M}{W_{й}} \cdot 100 \% \quad (5)$$

Музликнинг сув захираси коэффициентини (K_c) музлик ҳажми (V_M) нинг дарёнинг ўртача кўп йиллик оқим ҳажми ($W_{й}$) га нисбати билан аниқланади:

$$K_c = \frac{V_M}{W_{й}} \quad (6)$$

Музликларнинг тўйиниш ва сарфланиш (абляция) областлари ўлчамларига ҳамда музлик ҳажмига боғлиқ ҳолда, ундаги мавжуд музлик массасининг алмашилиши тез ёки секин бориши мумкин. Бу жараённинг жадаллиги музлик массасининг алмашилиш вақти (T_{MM}) билан баҳоланади. Унинг қиймати музликдаги сув ҳажми (V_{MC}) нинг унинг эришидан ҳосил бўлган йиллик оқим ҳажми (W_M) га нисбати билан аниқланади:

$$T_{MM} = \frac{V_{MC}}{W_M} \quad (7)$$

Музликлардан тўйинадиган дарёларда оқимнинг асосий қисми йилнинг иссиқ даврлари, яъни май-сентябрь ойларида оқиб ўтади. Дарёнинг бу даврдаги оқими миқдори (W_{V-IX}) га музликларнинг қўшган ҳиссаси ($\delta_{M(V-IX)}$) қуйидагича ҳисобланади:

$$\delta_{M(V-IX)} = \frac{W_M}{W_{V-IX}} \% \quad (8)$$

бу ерда: W_M – дарёда музликларнинг эришидан ҳосил бўлган оқим ҳажми.

Зарафшон дарёси ва унинг ирмоқлари ҳавзаларида жойлашган ҳозирги замон тоғ музликларининг гляциологик ва гидрологик кўрсаткичлари юқорида келтирилган ифодалар ёрдамида ҳисобланди. Ҳисоблашлар натижалари таҳлиliga таянадиган бўлсак, ушбу кўрсаткичлар турли музликларда турлича қийматларда ўзгаради. Масалан, музланиш коэффициентининг аниқланган энг катта қиймати, яъни $K_M = 10,3$ Мастчоҳдарёга тегишлидир. Шунга мос равишда, Мастчоҳдарё ҳавзасидаги музликлар ҳажми $V_M = 27,8256 \text{ км}^3$, улардаги сув миқдори эса $V_{MC} = 25,043 \text{ км}^3$ га тенг. Унинг Фандарёга қуйилишидаги гидрологик пост маълумотларига кўра, мазкур дарёнинг йиллик оқимига музликларнинг эришидан ҳосил бўлган сувларнинг қўшган ҳиссаси $\delta_M = 36\%$ ни ташкил этади (1-жадвал).

1-жадвал

Зарафшон дарёси ҳавзаси музликларининг гляциогидрологик кўрсаткичлари (ГГК)

ГГК		Дарё - кузатиш жойи				
		Мастчоҳдарё- Фандарё қуйилиши	Яғнобдарё- Такфон қ.	Фандарё - қуйилиши	Зарафшон- Дупули қ.	Мағиёндарё- Сужина қ.
F_X	км ²	4650	1490	3230	10200	1100
F_M		479,21	55,07	133,29	655,76	24,63
K_M , %		10,30	3,70	3,70	6,43	2,24
$W_{й}$	км ³	2,53	1,02	1,98	4,89	0,27
V_M		27,83	1,17	2,99	31,68	0,44
V_{MC}		25,04	1,05	2,69	28,51	0,39
W_M		0,91	0,13	0,32	1,34	0,07
δ_M , %		36,0	11,4	11,4	27,4	24,9
K_c		9,90	1,04	1,36	5,83	1,44
T_{MM} , йил		27,5	7,9	8,5	21,3	5,8
W_{V-IX} , км ³		2,23	0,87	1,65	4,0	0,19
$\delta_{M(V-IX)}$, %		40,8	15,4	19,2	33,6	35,5

Изоҳ: жадвалдаги барча белгилашларнинг номланиши матнда келтирилган.

Мастчоҳдарё ҳавзасидаги музликларнинг сув захираси коэффиенти ҳам бошқа дарёлар ҳавзаларига нисбатан катта бўлиб, $K_c = 9,9$ га тенгдир. Мазкур дарё ҳавзасидаги музликлар массасининг тўла алмашилиши учун кетадиган вақт, яъни T_{MM} эса 27,5 йилга тенг. Таъкидлаш лозимки, Мастчоҳдарёнинг йилнинг иссиқ даври, яъни май-сентябрь ойларида ҳосил бўладиган оқими ҳажми $W_{(V-IX)} = 2,234 \text{ км}^3$ га, унга дарё ҳавзасидаги музликларнинг қўшган ҳиссаси эса $\delta_{M(V-IX)} = 40,8\%$ га тенг. Ушбу ҳисса ҳавзанинг бошқа дарёларида, жумладан, Яғнобдарёда 15,4%, Фандарёда 19,2% ни, Зарафшон (Дупули) дарёсининг ўзида эса 33,6% ни ташкил этган.

Тадқиқотда олинган натижаларнинг таҳлиллари асосида **хулоса** сифатида қуйидагиларни қайд этиш лозим:

1. Зарафшон дарёси ҳавзасида, унинг юқори оқими ҳисобланган, Мастчоҳдарё ҳавзаси бошқа дарёлар ҳавзаларидан музликлар сонининг кўплиги (587 та) ва улар эгаллаган майдонларнинг катталиги ($479,21 \text{ км}^2$) билан алоҳида ажралиб туради. Музликлар майдони бўйича ундан кейинги ўринни Фандарё ($133,29 \text{ км}^2$) ҳавзаси эгаллайди;

2. Зарафшон дарёси ҳавзасида музланиш коэффиентининг энг катта қиймати ($K_M = 10,3$) Мастчоҳдарёга тегишлидир. Шунга мос равишда, унинг ҳавзасидаги музликларнинг умумий ҳажми $27,8256 \text{ км}^3$ ни, улардаги сув захиралари миқдори эса $25,043 \text{ км}^3$ ни ташкил этади;

3. Мастчоҳдарёнинг, йилнинг иссиқ даври, яъни май-сентябрь ойларида ҳосил бўладиган ўртача кўп йиллик оқими ҳажми $2,234 \text{ км}^3$ ни, унга музликларнинг эришидан ҳосил бўлган сувларнинг қўшган ҳиссаси эса 40,8% ни ташкил этади. Бу миқдорий кўрсаткичнинг қийматлари Яғнобдарёда 15,4%, Фандарёда 19,2%, Зарафшон (Дупули) да эса 33,6% га тенг;

Алоҳида қайд этиш лозимки, охириги йилларда рўй бераётган глобал миқёсдаги иқлим илиши Зарафшон ҳавзасидаги музликларга ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Шу ҳолатни ҳисобга олсак, келажакда, юқорида келтирилган маълумотларга аниқлик киритиш лозим бўлади.

АДАБИЁТЛАР

1. Каталог ледников СССР. Том 14. Вып. 3. Ч. 1, Ч. 2. Бассейн реки Зеравшан. – Л.: Гидрометеоздат, 1982. – 107 с.
2. Коновалов В.Г. Таяние и сток с ледников в бассейнах рек Средней Азии. Л.: Гидрометеоздат, 1985. 238 с.
3. Корженевский Н.Л. Краткий обзор исследования ледников Средней Азии с 1907 по 1932 г. // Изв. ГГО. -1934. Том LXVI. Вып. 4. -С. 556-563.
4. Щетинников А.С. Морфология оледенения речных бассейнов ПамироАлая по состоянию на 1980 год (справочник). – Ташкент: САНИГМИ, 1997. – 149 с.
5. Щетинников А.С. Морфология и режим ледников ПамироАлая. Ташкент: САНИГМИ, 1998. 220 с.
6. Ҳикматов Ф.Ҳ. ва бошқ. Зарафшон дарёси ҳавзасининг гидрометеорологик шароити ва сув ресурслари. Монография. – Тошкент: «Фан ва технология», 2016. - 276 б.
7. Catalogue of Pamir and Hissaro-Alay Glaciation for 1980 (database of S.A. Schetinnikov). - Almaty, 2012. - 565 p.